

№1

2023 | МАРТ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-1, НОМЕР-1

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР

АХБОРОТНОМАСИ

1-ЖИЛД, 1-СОҢ

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

«ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР»

ИЛМИЙ-ТАҲЛИЛИЙ АХБОРОТНОМА

OGAHIY G‘AZALLARIDAGI XITOB SAN‘ATI

SADULLAYEVA Munisa Botir qizi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
3-kurs talabasi

TURDIYEVA Oydin Zafariddinovna
Filologiya fanlar doktori, Dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7745955>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola mohir tarjimon, shoir hamda mashhur davlat arbobi hisoblanmish Muhammad Rizo Ogahiyning g‘azallaridagi mohiyatni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Maqolada Ogahiy ijodi va uning adabiy meros haqida so‘z boradi. Maqola orqali shoir ijodi o‘rganilgan bo‘lib, xususan shoirning g‘azallarida xitob san‘atidan mohirona qo‘llanilinishi haqida malumotlar keltirilgan. Bundan tashqari adibning faoliyatiga ham biroz to‘xtalib yetarli xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: shoir, lirik meros, ishq va yor, ijodkor, baytlar, misralar.

ANNOTATION

This article is devoted to the analysis of the essence of the ghazals of Muhammad Reza Ogahi, who is considered a skilled translator, poet and famous statesman. In addition, sufficient conclusions have been made, focusing a little on the work of the writer.

Keywords: Poet, lyrical heritage, romance and beloved, creator, couplet, poet.

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена анализу сущности газелей Мухаммеда Резы Агахи, который считается искусным переводчиком, поэтом и известным государственным деятелем. Кроме того, были сделаны достаточные выводы, немного сосредоточив внимание на творчестве писателя.

Ключевые слова: Поэт, лирическое наследие, романтика и возлюбленная, творец, двустипшие, поэт.

Ogahiy-katta shoir, buyuk alloma hisoblanib o‘zining asarlari bilan dunyo tamadduniga o‘z hissasini qo‘shgan shoir hisoblanadi. Uning qarashlari, idrok ko‘lami judayam keng. Ogahiy asarlaridagi badiiy talqinlar ko‘ngiltortar darajada, jozibali bo‘lib har bir insonni o‘ziga jalb etadi. Shu sababli ham bu kichkinagina maqolada shoirning badiiyatini ochib berish mushkul ish hisoblanadi. Ogahiy o‘zbek elining Qiyot urug‘idan bo‘lib, uning hayotida Shermuhammad Munis katta rol o‘ynagan. Shoirning devonida uning yoshlik chog‘idan ilmga chanqoqligi va shoir-u olimlar davrasida bo‘lishga intilganini yozilgan. ¹

¹ Ogahiy ijodiy merosi va Sharq adabiyotida adabiy an‘ana masalasi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani.116-bet. Toshkent -2022

Ogahiy Sharqning hilma-xil she'riy janrlardan to'liq foydalangani holda ularda ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-didaktik, tabiat tasviri bilan bog'liq mavzularni haqqoniy aks ettirdi. Lekin shoir she'riyatining aksariyat qismi ishqiy mavzudadir. Ogahiy lirikasida ishq-muhabbat yetakchi motivlardan biridir. Bu motiv nafaqat ko'hna, an'anaviy, ayni vaqtda zamonaviy va betakror xususiyatlarga ham ega.

Ma'lumki, muhabbat mavzusi qadim zamonlardan buyon jahon adabiyotida qalamga olib kelinayotgan abadiy, yetakchi mavzudir. O'zbek adabiyotida ham ishq mavzusi yetakchilik qiladi. Chunki muhabbatsiz hayot ma'nosiz o'tgan umrdir.² Haqiqiy muhabbat vafodorlik, samimiyat va jo'shqin his-tuyg'ular bilan ifodalanadi. Subutsizlik, xiyonat va razillik haqiqiy ishq-muhabbatga begonadir. Shoir Ogahiy ham chinakam oshiq, poklik, samimiy muhabbat kuychisidir. Shoir lirikasini asosan ishqiy mavzudagi g'azallar tashkil qiladi. G'azallar asosan an'anaviy tarzda ishqiy mavzuda yozilgan bo'ladi. Ya'ni ishqiy g'azallarda yor obrazi, ishq tuyg'ulari ulug'lanadi. Ogahiyning quyidagi g'azaliga e'tibor qaratamiz:

***Oshiq o'lding, ey ko'ngil, joning kerakmasmu sanga?
O'tga kirding- jismi uryoning kerakmasmu sanga ?***

Bu misra orqali shoir tog'ridan-tog'ri ko'ngilga murojaati bilan boshlangan. Shoir ko'ngilga shunday murojaat qilmoqda-ki, oshiq bo'lding, oshqlik og'ir dard, oshiq bo'lgan inson ishq azobidan qiynaladi, kim bu dardga muhtalo bo'lsa, uning joniga qattiq jabru jafu kelishini aytmoqda. Ya'ni shoir oshiqning o'tga kirmoq, ya'ni olovda yonmog'i kerakligini, ishqning ne-ne azoblarga dosh bera olmoqligini, o'zidan kechishi kerakligini anglatmoqda. Ko'ngilga xitoban *joning o'zinga kerakmasmi? O'tga kirding, jismi uryoning, ya'ni butun bir tanang kerakmasmi senga* degan mazmundagi matla bilan boshlagan. Ishq ilohiy tuyg'u, uning oldida shoh-u gado ham, yosh-u qari ham tengdir.

***Istabon ul yuz gul tamoshosini ko'zdin, dam-badam,
Qon to'karsan- chashmi giryoning kerakmasmu sanga?***

Ogahiy keyingi baytda ham ko'ngilga murojaatini davom ettirmoqda. Ul gulyuzlik, chiroylik, mohitabon yorni dam-badam, tez-tez ko'rishni istaysan, lekin uni ko'rganingda ko'zlarindan yosh emas, qon to'kiladi, ana shu chashming, ya'ni ko'zlarindan, kerak emasmi demoqda.

***Har dam etkung orzu kofir ko'zi nazzorasin,
Qil hazarkim, naqdi iymoning kerakmasmu sanga?***

G'azal mazmuniga ko'ra oshiqona, ya'ni oshiqning hijrondagi iztiroblari, kechinmalari ifodalagan ishqiy mavzuda yozilgan g'azaldir. Tor ma'noda, yorning hajrida qiynalayotgan oshiq timsolini gavdalandirgan bo'lsa, keng ma'noda Ilohiy ishq tarannum etilganiga guvoh bo'lamiz. Ogahiy g'azallari o'zining ham mazmuniy, ham shakliy jihatdan yetukligi bilan adabiyot bo'stonida o'zining alohida o'rniga egaligi bilan ajralib turadi.

Bu g'azal boshdan oyoq ishqiy mavzuda yozilgan bo'lib, asosan ko'ngilga murojaat tariqasida yozilgan. Yuqoridagi misralarda ham shoir ko'ngilga xitobini davom ettirgan. Har dam ul kofir ko'zli yorni ko'rishni orzu qilarsan, unga tomon intilarsan, bu bilan iymondan yiroqlashmoqdasan. Bu ishdan hazar qil, ehtiyot bo'l, axir iymoning kerak emasmi deya so'ramoqda. Ya'ni oshiq bo'lib inson hamma narsaga tayyor bo'lishi, jonidan, erk-u ixtiyoridan, hattoki iymonidan ham voz kechishi mumkin bo'lgan holatlar kuzatilgan. Shuning uchun ham shoir ko'ngilni g'aliz maqsadlardan qaytarish niyatida unga ogohlantirishlar qilgmoqda.

² Ogahiy ijodiy merosi va Sharq adabiyotida adabiy an'ana masalasi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani.116-bet. Toshkent -2022

Buyuk adib muhabbatdan boshqa turli mavzularda ham she'rlar yozgan bo'lib, ijod namunalarining asosiy qismida yoshlarni ilm olishga da'vat etuvchi, tabiat mavzulari, bahor faslining naqadar go'zalligi, Navro'z bayramini tarannum etguvchi betakror g'azallar yozgan. Ogahiyning ko'plab mumtoz g'azallari va ruboiylari doim xalqqa mazurn kelgan.³ Ogahiy asarlarini o'qir ekanmiz, bizning ham qalbimizda o'zgacha ishtiyoq paydo bo'lib, ilm o'rganishga intilish, kelajakka mas'uliyat bilan qarash, ezgulik qilish, qilgan xatolarimiz ustida tinimsiz ishlashimiz va halol mehnatdan qochmaslik tuyg'ulari qamrab oladi. Ogahiy ijodi har bir insonni o'ziga jalb qilgan va betakrorligi bilan boshqalar ijodidan ajralib turgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Ogahiy ijodiga yuksak san'at namunasiligi ekaniga, uning so'z qo'llash salohiyatining yuqori darajadiligiga guvoh bo'lamiz. O'zbek mumtoz adabiyotining boshqa vakillaridan farqli ravishda o'z ijodida tashbeh san'atidan keng foydalangan holda yor timsolini yaratgan. O'xshatilgan tomonlarning nafaqat o'zini ularning belgi va xususiyatlarini, ayni emas farqli va ma'nodosh so'zlar yordamida bezaganining, so'z boyligining kengligini kuzatamiz. Ogahiy she'riyati yuksak ishqiy-tasavvufiy she'riyatdir. Ogahiyning barcha g'azallarni birlashtiruvchi jihati ishq-muhabbat mavzusidir. Shoir she'riyati mazmuni chuqur, falsafiy teran bo'lishi bilan birga badiiy jihatdan ham barkamol asarlar hisoblanadi.

³ Ogahiy ijodiy merosi va Sharq adabiyotida adabiy an'ana masalasi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani.117-bet. Toshkent -2022